

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SHAXSIY SUG'URTA XIZMATLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Matkarimova Ayman Jengisbaevna

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Aymanmatkarimova1@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21028819>

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi moliya bozorining muhim tarkibiy qismi hisoblangan sug'urta tizimida xizmatlarni ko'rsatish, tavakkalchiliklarni baholash va mijozlar bilan munosabatlarni tashkil etish mexanizmlarini tubdan o'zgartirmoqda. Elektron polis, masofaviy identifikatsiya, avtomatlashtirilgan anderryayting, raqamli to'lov tizimlari hamda sug'urta da'volarini onlayn tartibga solish sug'urtalovchilarning operatsion xarajatlarini kamaytirish, xizmat ko'rsatish tezligini oshirish va aholining sug'urta mahsulotlaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Mazkur jarayon shaxsiy sug'urta bozorini an'anaviy xizmat ko'rsatish modelidan mijozga yo'naltirilgan, ma'lumotlarga asoslangan va texnologik jihatdan integratsiyalashgan tizimga o'tkazishni talab etadi.

O'zbekistonda sug'urta bozorining umumiy hajmi yuqori sur'atlarda o'sayotgan bo'lsa-da, uning milliy iqtisodiyotdagi ulushi va aholining shaxsiy sug'urta bilan qamrab olinishi mavjud imkoniyatlarga to'liq mos kelmaydi. 2025-yilda mamlakat sug'urta bozorida yig'ilgan yalpi sug'urta mukofotlari 13,46 trln so'mga yetgan, biroq ularning yalpi ichki mahsulotga nisbati 0,73 foizni tashkil etgan. Shu bilan birga, tadqiqot doirasida aniqlangan shaxsiy sug'urta segmentlari bo'yicha mukofotlar 2024-yildagi 529,0 mlrd so'mdan 2025-yilda 937,0 mlrd so'mga oshgan. Bu shaxsiy sug'urta xizmatlariga talab ortib borayotganini ko'rsatsa-da, hayot, tibbiy, kasallik va baxtsiz hodisalardan sug'urtalash segmentlarining rivojlanish sur'atlari o'rtasida sezilarli tafovutlar mavjudligini ham namoyon etadi.

Mamlakatda internetdan foydalanuvchi aholi ulushining 94 foizdan oshgani shaxsiy sug'urta xizmatlarini raqamli kanallar orqali ommalashtirish uchun yetarli texnologik sharoit shakllanganini ko'rsatadi. Biroq amaliyotda raqamlashtirish ko'pincha polisni elektron rasmiylashtirish va sug'urta mukofotini onlayn to'lash bilan cheklanmoqda. Mijozning tavakkalchilik profilini baholash, tibbiy ma'lumotlarni tekshirish, sug'urta hodisasini ro'yxatdan o'tkazish, zararni baholash va sug'urta tovonini to'lash jarayonlarining to'liq raqamlashtirilmaganligi xizmatlar samaradorligi hamda mijozlar ishonchining oshishiga to'sqinlik qilmoqda.

O'zbekiston shaxsiy sug'urta xizmatlari bozorini modernizatsiya qilishda elektron sotuvdan to'liq raqamli sug'urta sikliga o'tish, yagona raqamli mijoz profilini shakllantirish, individual anderraytingni rivojlantirish, tibbiy sug'urta xizmatlarini tibbiyot tashkilotlarining axborot tizimlari bilan integratsiyalash va sug'urta da'volarini avtomatlashtirish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Mazkur tezisning maqsadi O'zbekiston shaxsiy sug'urta bozorining joriy holatini baholash, raqamli modernizatsiyani cheklayotgan asosiy iqtisodiy va institutsional muammolarni aniqlash hamda bozorning barqaror rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan amaliy takliflarni ishlab chiqishdan iborat.

O'zbekiston shaxsiy sug'urta xizmatlari bozorining rivojlanish dinamikasi umumiy sug'urta bozoridagi iqtisodiy faollik, aholi daromadlari, tibbiy xizmatlarga bo'lgan talab hamda raqamli moliyaviy xizmatlarning kengayishi bilan bevosita bog'liq. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda yalpi sug'urta mukofotlari hajmi 2024-yildagi 9 770,1 mlrd so'mdan 2025-yilda 13 463,5 mlrd so'mga yetib, 37,8 foizga oshgan. Shu davrda tadqiqot doirasida identifikatsiya qilingan shaxsiy sug'urta segmentlari bo'yicha mukofotlar 529,0 mlrd so'mdan 937,0 mlrd so'mga yoki 77,1 foizga ko'paygan. Natijada shaxsiy sug'urtaning jami sug'urta mukofotlaridagi ulushi 5,4 foizdan 7,0 foizgacha oshgan. Mazkur holat shaxsiy sug'urta xizmatlariga bo'lgan talab umumiy sug'urta bozoriga nisbatan yuqori sur'atlarda shakllanayotganini ko'rsatadi (ILMA, 2026).

Shaxsiy sug'urta bozorining ichki tarkibi tahlili segmentlar o'rtasida sezilarli farqlar mavjudligini namoyon etdi. Hayotni sug'urta qilish bo'yicha mukofotlar 2024-yildagi 286,4 mlrd so'mdan 2025-yilda 586,5 mlrd so'mga yetib, 104,8 foizga oshgan. Tibbiy sug'urta segmentida eng yuqori o'sish kuzatilib, mukofotlar 8,6 mlrd so'mdan 69,2 mlrd so'mga yoki 8,1 baravarga ko'paygan. Baxtsiz hodisalardan sug'urta qilish bo'yicha mukofotlar 31,3 foizga, baxtsiz hodisa va kasallik tavakkalchiliklarini birlashtiruvchi kompleks mahsulotlar bo'yicha esa 90,6 foizga oshgan. Aksincha, kasallikdan ehtiyot shart sug'urta qilish segmentida mukofotlar 88,8 mlrd so'mdan 59,1 mlrd so'mga kamayib, 33,4 foizlik pasayish qayd etilgan (ILMA, 2026).

Sug'urta to'lovlari dinamikasi ham shaxsiy sug'urta mahsulotlarining moliyaviy natijadorligi bir xil emasligini ko'rsatadi. 2025-yilda shaxsiy sug'urta segmentlari bo'yicha umumiy to'lovlar 279,3 mlrd so'mni tashkil etib, 2024-yilga nisbatan 29,0 foizga oshgan. Biroq mukofotlarning to'lovlarga nisbatan tezroq o'sishi natijasida umumiy to'lovlar koeffitsiyenti 40,9 foizdan 29,8 foizgacha pasaygan. Kasallikdan sug'urta qilishda ushbu koeffitsiyent 92,2 foizga yetgani mazkur mahsulotlar bo'yicha tarif siyosati, tibbiy anderrayting va risklarni

seleksiya qilish mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Tibbiy sug'urtada esa to'lovlar hajmi 8,6 mlrd so'mdan 32,4 mlrd so'mga oshgan bo'lsa-da, mukofotlarning yuqori sur'atlarda ko'payishi hisobiga to'lovlar darajasi 46,8 foizni tashkil etgan.

1-rasm. O'zbekistonda shaxsiy sug'urta segmentlari bo'yicha sug'urta mukofotlari va to'lovlarning o'zgarishi, 2024-2025-yillar

Manba: O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan (ILMA, 2026).

1-rasm ma'lumotlari shaxsiy sug'urta bozoridagi o'sish asosan hayot sug'urtasi, tibbiy sug'urta va kompleks mahsulotlar hisobiga shakllanganini ko'rsatadi. Hayot sug'urtasida mukofotlar ikki baravardan ko'proq oshgan bo'lsa-da, to'lovlarning atigi 6,9 foizga ko'paygani yangi tuzilgan shartnomalar va kelajak davrlarga tegishli uzoq muddatli majburiyatlar hajmi oshganini anglatadi. Shu sababli mazkur segmentning moliyaviy barqarorligini faqat joriy to'lovlar koeffitsiyenti asosida baholash yetarli emas. Hayot sug'urtalovchilarida aktuar hisob-kitoblar, sug'urta rezervlari, likvidlik va aktivlar bilan majburiyatlar muvofiqligini doimiy monitoring qilish talab etiladi.

Tibbiy sug'urtadagi keskin o'sish aholining va korporativ mijozlarning tibbiy xarajatlarni sug'urta mexanizmlari orqali moliyalashtirishga bo'lgan ehtiyoji kuchayayotganini ko'rsatadi. Biroq mazkur yo'nalishning barqaror rivojlanishi sug'urta kompaniyalari, klinikalar, laboratoriyalar va dorixonalar axborot tizimlarining o'zaro integratsiyasiga bog'liq. Elektron polis bilan bir qatorda tibbiy xizmatni tasdiqlash, sug'urta limitini tekshirish, murojaatni ro'yxatdan o'tkazish va hisob-kitoblarni amalga oshirish jarayonlarini ham raqamlashtirish zarur.

Kasallikdan sug'urta qilish bo'yicha mukofotlarning kamayishi va to'lovlar darajasining 92,2 foizga yetishi ushbu segmentda risklar yetarli darajada differensial baholanmayotganini ko'rsatadi. Natijada sug'urtalovchining ma'muriy va vositachilik xarajatlari hisobga olinganda mahsulotning texnik zarar ko'rish ehtimoli ortadi. Mazkur muammoni hal etish uchun sog'liq holati, yosh, kasb va sug'urta tarixiga asoslangan individual anderrayting tizimini joriy etish, biroq bunda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va algoritmik qarorlarning shaffofligini ta'minlash talab etiladi.

Raqamli transformatsiyaning korporativ darajadagi natijalari "O'zbekinvest" AJ faoliyatida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. 2025-yilning to'qqiz oyida kompaniya tomonidan raqamli platformalar orqali 780 mingdan ortiq elektron polis rasmiylashtirilgan, jismoniy shaxslar bilan tuzilgan shartnomalar soni 898 752 tani, mijozlar bazasi esa 749 243 nafarni tashkil etgan. Jismoniy shaxslar segmentida yig'ilgan mukofotlar 95,7 mlrd so'mga yetib, oldingi yilning mos davriga nisbatan 107 foizga oshgan. Bu raqamli kanallar chakana sug'urta xizmatlari qamrovini kengaytirish va tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish imkonini berayotganini ko'rsatadi ("O'zbekinvest" AJ, 2025).

Elektron polislar sonining ko'payishi raqamli modernizatsiyaning yakuniy natijasi sifatida baholanmasligi kerak. Sug'urta xizmatining iqtisodiy samaradorligi polisni sotishdan boshlab sug'urta hodisasini ko'rib chiqish va tovon to'lashgacha bo'lgan barcha jarayonlarning tezligi, shaffofligi va mijoz uchun qulayligi bilan belgilanadi. Shu sababli O'zbekistonda shaxsiy sug'urta bozorining keyingi rivojlanish bosqichi elektron sotuvdan to'liq raqamli sug'urta sikliga, umumlashtirilgan tariflardan individual anderraytingga hamda alohida axborot bazalaridan integratsiyalashgan sug'urta ekotizimiga o'tish bilan bog'liq bo'lishi lozim.

O'tkazilgan tahlil O'zbekistonda shaxsiy sug'urta xizmatlari bozori yuqori o'sish salohiyatiga ega bo'lsa-da, uning iqtisodiyotdagi ulushi, aholining real sug'urta qamrovi va raqamli xizmatlardan foydalanish darajasi mavjud texnologik imkoniyatlarga to'liq mos kelmasligini ko'rsatdi. 2025-yilda shaxsiy sug'urta segmentlari bo'yicha mukofotlarning 77,1 foizga oshgani bozor talabining kuchayayotganini tasdiqlaydi, biroq hayot, tibbiy, baxtsiz hodisa va kasallikdan sug'urta qilish yo'nalishlari o'rtasidagi keskin tafovutlar segmentning tarkibiy jihatdan nomutanosib rivojlanayotganini anglatadi. Xususan, tibbiy sug'urtaning jadal o'sishi ushbu yo'nalishning istiqbolli ekanini ko'rsatsa, kasallikdan sug'urtalash bo'yicha to'lovlar koeffitsiyentining yuqoriligi tarif siyosati, anderrayting va risklarni baholash mexanizmlarini qayta ko'rib chiqishni

talab etadi. Shuningdek, raqamlashtirishning asosan elektron polis sotish bilan cheklanib qolayotgani sug'urta hodisalarini ko'rib chiqish, zararni baholash va tovon to'lash jarayonlarining to'liq transformatsiyasiga to'sqinlik qilmoqda.

Shu munosabat bilan shaxsiy sug'urta bozorini modernizatsiya qilishda polisni rasmiylashtirishdan sug'urta tovonini to'lashgacha bo'lgan to'liq raqamli sug'urta siklini joriy etish, yagona raqamli mijoz profilini shakllantirish va individual andarrayting tizimini rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Tibbiy sug'urta xizmatlarini klinikalar, laboratoriyalar, dorixonalar va telemeditsina platformalari bilan integratsiyalash, standart da'volarni avtomatlashtirilgan tarzda ko'rib chiqish hamda sug'urta agentlarini raqamli maslahatchi sifatida qayta tashkil etish bozor samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, regulyator tomonidan elektron polislar, raqamli da'volar, to'lov muddatlari va mijozlar qamrovi bo'yicha ochiq statistik monitoring tizimini yaratish zarur. Mazkur choralar sug'urta xizmatlarining ommabopligi va shaffofligini oshirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish, mijozlar ishonchini mustahkamlash hamda shaxsiy sug'urtaning milliy iqtisodiyotdagi ijtimoiy va moliyaviy ahamiyatini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

O'zbekiston Respublikasi (2021). "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining O'RQ-730-son Qonuni, 2021-yil 23-noyabr.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (2021). "Sug'urta bozorini raqamlashtirish va hayot sug'urtasi sohasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5265-son Qarori, 2021-yil 23-oktabr.

Nomozova, Q.I. (2024). "O'zbekistonda tadbirkorlik tavakkalchiliklari sug'urtasini rivojlantirish istiqbollari". O'zbekiston sug'urta bozori jurnali, 1-son, 3-4-betlar.

Ergasheva, F.Sh. (2025). "Совершенство системы регулирования страхового рынка в Узбекистане: роль электронных технологий и институциональных реформ". Davlat boshqaruvini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent: Toshkent davlat yuridik universiteti, 328-bet.

Kurbonov, S.A. (2022). "Sug'urta texnologiyalarini raqamlashtirishning ta'siri va risklari". Moliya va bank ishi, 4-son, 106-112-betlar.

Eling, M. and Lehmann, M. (2018). "The Impact of Digitalization on the Insurance Value Chain and the Insurability of Risks". The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 43(3), pp. 359-396. doi: 10.1057/s41288-017-0073-0.

Stoekli, E., Dremel, C. and Uebnickel, F. (2018). "Exploring Characteristics and Transformational Capabilities of InsurTech Innovations to Understand Insurance

Value Creation in a Digital World". *Electronic Markets*, 28(3), pp. 287-305. doi:
10.1007/s12525-018-0304-7.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

